

ТУРЛИ ГЕНОТИПГА МАНСУБ СИММЕНТАЛ ЗОТЛИ БУҚАЧАЛАРНИ СЎЙИМ НАТИЖАЛАРИ

¹Мадрахимов Шодлик Назарович, ²Донаев Хусниддин Абдиолимович,

³Трояновская Рано Абдусаттаровна

¹к.х.ф.д., (DSc), ТошГАУ, ²к.х.ф.д., (PhD), ТошГАУ, ³ассистент, ТошГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14904973>

Аннотация. Турли сабабларга кўрса подадан чиқарилган сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирларни гўшт йўналишидаги жаҳон генофондига хос бўлган абердин-ангус, лимузин ва шароле насли буқалар уруги билан саноат асосида чатиштириши, олинган биринчи бўгин (F_1) дурагай буқачларнинг гўшт маҳсулдорлик кўрсаткичлари келтирилган. Гўшт маҳсулдорлиги бўйича сўйим натижалари шуни кўрсатдики, саноат асосида чатиштиришидан олинган биринчи бўгин (F_1) дурагай буқачаларда совумаган нимта ва сўйим оғирликлари ҳамда уларни сўйим чиқими бўйича юқори натижаларни кўрсатди. Бу эса уларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озиқлантириши орқали уларни ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқишига узвий равишда боғлиқ эканлигидан далолат беради.

Калит сўзлар: чорвачилик, зот, зотдорлик, сут-гўшт, чатиштириши, дурагай, симментал, абердин-ангус, лимузин, шароле, гўшт маҳсулдорлиги.

Аннотация. Представлено просыщенное скрещивание коров симментальской породы молочно-мясного направления осемененные спермой племенных быков абердин-ангус, лимузин ва шаролеских пород, признанные в мировом генофонде по мясному направлению, получено первое звено (F_1)-показатели мясной продуктивности гибридных быков. Результаты убоя для производства мяса показали, что помесные быки первого поколения (F_1), полученные от промышленного скрещивания, показали превосходные результаты по неохлажденной туши и массе, а также по убойному выходу. Это указывает на то, что это интегрально зависит от полного выражения их генетического потенциала посредством полноценного и стандартизированного питания.

Ключевые слова: животноводство, порода, разведение, молочное, помесь, симментальская, абердин-ангусская, лимузенская, шароле, мясное производство.

Abstract. An advanced crossbreeding of Simental cows for dairy and meat production, inseminated with the sperm of Aberdeen Angus breeding bulls, Limousin and Charolais breeds, recognized in the world gene pool for meat production, is presented; the first link (F_1) - indicators of meat productivity of hybrid bulls - is obtained. Results from slaughter for meat production showed that the first generation (F_1) crossbred bulls produced from industrial crosses performed superiorly in terms of unchilled carcass and weight, as well as in slaughter yield. This indicates that it is integrally dependent on the full expression of their genetic potential through a nutritious and standardized diet.

Keywords: livestock, breed, breeding, dairy, crossbreed, hybrid, Simmental, Aberdeen Angus, Limousin, Charolais, meat production.

КИРИШ

Мамлакатимизда чорвачилик, айниқса, қорамолчиликда чорва моллари учун озиклантиришни яхшилаш, аҳолини гўшт ва сут маҳсулотлари билан таъминлашда зотдор қорамолларнинг наслдорлик ва маҳсулдорлик хусусиятларини яхшилаш, янги инновацион технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш борасида бир қатор муҳим чоратадбирлар амалга оширилмоқда. “...қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баровар ошириш қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5,0 фоизга етказиш, шунингдек, чорвачиликда озуқа базасини кенгайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини 1,5-2,0 баровар ошириш, чорва моллари бош сонини кўпайтириш ва маҳсулдорлигини ошириш бўйича янги лойиҳаларни амалга ошириш, аҳоли хонадонларидаги 2,4 млн бош (52%) сигир ва қочириш ёшидаги таналарни сунъий уруғлантириш, чорвачилик озуқа базасини мустаҳкамлаш, озуқа экинларининг серҳосил навларини кўпайтириш, йил давомида 2-3 марта ҳосил олиш ва ҳосилдорликни 1,2 баробарга ошириш”¹ каби вазифалар белгиланган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, турли сабабларга кўра подадан чиқарилган симментал зотли сигирларни юқори маҳсулдор, жаҳон генофондига хос бўлган гўшт йўналишидаги абердин-ангус, лимузин ва шароле зотли насли буқалар уруғи билан саноат асосида чатиштириш орқали юқори маҳсулдор гўштдор подалари яратиш имконияти яратилди.

Чорва молларини гўшт маҳсулдорлиги бу, уларни сўйишдан кейинги маҳсулотлар миқдори ва сифати билан белгиланади. Қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигининг шаклланиш даражаси уларнинг ирсий имкониятига, ташқи-муҳит шароитларига, физиологик ҳолатга ва озиклантиришга узвий равишда боғлиқ бўлади [1-8].

Турли қорамол зотларда гўшт маҳсулдорлигини оширишда жаҳон генофондига хос бўлган гўшти йўналишидаги насли буқалардан фойдаланиб, саноат асосида чатиштириш чорвачилик иктисодиётига ижобий таъсир кўрсатади ва уларни қисқа муддатда маҳсулдорлик сифатларини оширишга имкон беради. Бу эса “**гетерозис**” даражасидан самарали фойдаланиб, юқори сифатли қорамол гўшти ишлаб чиқаришнинг муҳим захираларидан бири бўлиб ҳисобланади [9-12]. Шунингдек, қорамолларнинг маҳсулдорлигини оширишда уларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар билан талаб даражада озиклантириш муҳим аҳамиятга эга. Мақбул озиклантириш ва сақлаш шароитларида, саноат асосида чатиштиришдан олинган дурагай авлодлардан сифатли озик-овқат ва юқори энергетик қийматга эга бўлган гўшт маҳсулоти олишга эришилади [13-17].

Тадқиқотнинг мақсади сут-гўшт йўналишдаги симментал зотли сигирларини саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F_1) дурагай буқачаларни сўйим натижаларини ўрганиш ҳисобланади.

Тадқиқотларни объекти ва услуби. Тадқиқотлар 2020-2023 йиллар давомида “Ўзбекистон темир йўллари” АЖ тасарруфидаги Сирдарё вилояти, Мирзаобод тумани “Сардоба темир йўл агросаноат мажмуаси” маъсулияти чекланган жамиятининг чорвачилик фермасида олиб борилди.

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Ўзбекистон Республикасини 2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ 60-сонли фармони.

Чорвачилик фермасида турли сабабларга кўра подадан чиқарилган сут-гўшт йўналишидаги симментал зотли сигирларни гўшт йўналишидаги (абердин-ангус, лимузин ва шароле) насли буқалар уруғи билан саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларини гўшт маҳсулдорлигини ўрганиш учун тўрт гуруҳга бўлиб, **I гуруҳга соф зотли симментал, II гуруҳга ½ абердин-ангус x ½ симментал, III гуруҳга**

½ лимузин x ½ симментал ва IV гуруҳга ½ шароле x ½ симментал буқачалардан, ҳар гуруҳга 10 бошдан танлаб олинди.

Буқачаларни гўшт маҳсулдорлигининг сўйим кўрсаткичлари 16 ойлигида (ҳар бир гуруҳдан 3 бош) назорат сўйими ўтказиш оркали ўрганилади, бунда Бутунроссия чорвачилик ва гўшт саноати илмий-тадқиқот институтлари тавсия қилган усуллардан (1977) фойдаланилди.

Олинган маълумотлар Microsoft Excel 2010 компьютер дастури ёрдамида А.М.Яковенко, Т.И. Антоненко, М.И.Селионова (2013) усулида қайта биометрик ишлов берилди [18].

Тадқиқот натижалари ва таҳлили. Қорамолларнинг гўшт маҳсулдорлигини тавсифлаш учун уларнинг сўйишдан олдинги тирик вазни, совумаган нимта оғирлиги ва чиқими, ички ёғ оғирлиги ва чиқими, сўйим оғирлиги ва чиқими ҳамда уларнинг морфологик кўрсаткичлари ҳисобланади.

Тадқиқотлар жадал технологиялар асосида соф зотли ва уларни саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларни сўйишдан олдинги тирик вазни, сўйим натижалари ва уларнинг морфологик ҳамда гўштнинг кимявий кўрсаткичларини ўргандик.

Сўйишдан олдин тажрибадаги барча гуруҳлардаги буқачалар биринчи семизлик категориясига мансуб эканлиги аниқланди. Буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлигини ўрганиш мақсадида гуруҳлардаги буқачалардан ҳар гуруҳдан 3 бошдан танлаб олиниб, барча гуруҳлардаги буқачалар бўрдоқилашдан кейин, зоотехния қоидаларига асосан сўйишгача 24 соат давомида оч қолдирилди ва шундан кейин назорат сўйими ўтказилди. Сўйим натижалари бўйича олинган маълумотлар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал малумотлар таҳлили шуни кўрсатдики, буқачаларнинг сўйишдан олдинги тирик вазни бўйича саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳдаги биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан тегишли равишда 44,0 кг ёки 9,6% га (P<0,01); 38,3 кг ёки 8,4% га (P<0,01) ва 28,0 кг ёки 6,1% га (P<0,05) устунлик қилди.

1-жадвал

Симментал зотли ва F₁ дурагай буқачаларнинг 16 ойлигида сўйими натижалари,

$$(\bar{X} \pm S \bar{x})$$

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар (n=3)			
	I	II	III	IV
Сўйишдан олдинги тирик вазни, кг	457,7±11,78	501,7±11,67**	496,0±11,93**	485,7±9,70*
Совумаган тананинг нимта оғирлиги, кг	252,0±7,09	285,7±6,36**	278,3±7,45**	273,3±6,44**

Совумаган тананинг нимта чиқими, %	55,1	56,9	56,1	56,3
Ички ёғ оғирлиги, кг	11,3±1,20	10,0±0,58	10,3±0,88	10,0±0,58
Ички ёғ чиқими, %	2,5	2,0	2,1	2,1
Сўйим оғирлиги, кг	263,3±8,06	295,7±6,94**	288,6±8,25**	283,3±6,98*
Сўйим чиқими, %	57,5	58,9	58,2	58,3

Эслатма: * P<0,05; **P<0,01

Гўшт маҳсулдорлигини тавсифлайдиган асосий кўрсаткичлардан бири бу, совумаган нимта, ички ёғ, сўйим оғирликлари ва сўйим чиқими ҳисобланади. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳ биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар ўз тенгқурлари соф симментал зотли буқачаларга нисбатан сўйим натижалари юқори бўлди. Жумладан, II; III ва IV гуруҳ биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачалар I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан совумаган нимта оғирлиги бўйича тегишли равишда 33,7 кг ёки 13,4% га (P<0,01); 26,3 кг ёки 10,4% га (P<0,01) ва 21,3 кг ёки 8,5% га (P<0,01) юқори бўлди, ички ёғ бўйича эса аксинча, 1,3 кг ёки 13,0%; 1,0 кг ёки 9,7% ва 1,3 кг ёки 13,0% га кам бўлди ҳамда сўйим оғирлиги бўйича 32,4 кг ёки 12,3% (P<0,01); 25,3 кг ёки 9,6% га (P<0,01) ва 20,0 кг ёки 7,6% га (P<0,05) юқори бўлганлиги аниқланди. Саноат асосида чатиштиришдан олинган II; III ва IV гуруҳлардаги биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларда сўйим чиқими тегишли равишда 58,9; 58,3 ва 58,2% ни ташкил қилиб, ўз тенгқурлари I гуруҳ соф симментал зотли буқачаларга нисбатан 1,4; 0,7 ва 0,8% га устунлик қилди.

Шундай қилиб, сўйим натижалари шуни кўрсатдики, саноат асосида чатиштиришдан олинган биринчи бўғин (F₁) дурагай буқачаларда совумаган нимта ва сўйим оғирликлари ҳамда уларни сўйим чиқими юқори натижаларни кўрсатди. Бу эса уларни тўла қийматли ва меъёрлаштирилган озуқалар билан озиқлантириш орқали ирсий имкониятларини тўлиқ юзага чиқишига узвий равишда боғлиқ эканлигидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Акмалхонов.Ш.А., Бугланов.А.А., Б.Х.Жумадуллаев, Безверхов.А.П. Формирование адаптационно-приспособительного и завозимого крупного рогатого скота в условиях Узбекистана. //Государственных комитет ветеринария и развития животноводства Республики Узбекистан Научно-исследовательский институт животноводства и птицеводства. Ташкент 2020,146 с (Монография).
2. Ҳамрақулов Р., Қарибаев К. Қишлоқ хўжалиги хайвонларини озиқлантириш. //Тошкент, 1999 й.
3. Mavsuma Kholbekova, Shavkat Amirov and Shodlik Madrakhimov. Technological characteristics of milk from Estonian red breed cows. //E3S Web of Conferences 563, 03048 (2024), <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202456303048> ICESTE 2024. 1-5 Page.
4. Oybek Javkharov, Shodlik Madrakhimov, and Khulkar Hundayberganova. Requirements for cows in organization of milk oduction on the basis of industrial technology. //BIO Web of

- Conferences 149, 01026 (2024) Genetic Resources 2024 1-7 Page, <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901026>
5. Ulugbek Ballasov, Shodlik Madрахимов, and Fakhriddin Boltayev. Milk productivity of offspring depending on the milk productivity of mothers of holstein cows.//BIO Web of Conferences 149, 01039 (2024) Genetic Resources 2024. 1-5 Page. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202414901039>.
 6. Ш.Н.Мадрахимов, Ф.Қ.Мамадов Б.Х.Гулбутаев. Турли селекцияга мансуб голштин зотли сигирларнинг сут маҳсулдорлиги. //INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “APPLICATION AND DEVELOPMENT OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE”, MAY 30, 2024, 259-261-betlar. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1146844>.
 7. Ш.Н.Мадрахимов, Х.Худайберганова. Турли генотипга мансуб монбельярд зотли букачаларнинг озукани тирик вазни билан қоплаш хусусиятлари. //“QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI SELEKSIYASI, URUG‘CHILIGI VA AGROTEKNOLOGIYALARIDA DOLZARB MUAMMOLAR, ISTIQBOLLI REJALAR VA ULARNI INNOVATION YEChIMLARI” Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plomi, (2024-yil 26-sentabr), 388-392-betlar.
 8. Лукьянов В.Н., Прохоров И.П., Эртуев М.М. Рост, развитие и мясная продуктивность бычков симментальской породы и ее помесей с абердин ангусской и лимузинской. //Ж. “Молочное и мясное скотоводство”. 2017 г., №3, с. 22-25.
 9. Ш.Н.Мадрахимов, А.Х.Абдурасулов Рост и развитие бычков симментальской породы и ее помесей с Абердин-ангусской, Лимузинской и Шаролезской. //Вестник ОшГУ, Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния, е-ISSN: 1694-8696, №3(8)/2024, с. 122-131. [https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3\(8\)_15](https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3(8)_15).
 10. Ш.Н.Мадрахимов, Ғ.А.Қўзибаев. Эффективность промышленного скрещивания молочного скота. //Вестник ОшГУ, Сельское хозяйство: агрономия, ветеринария и зоотехния, е-ISSN: 1694-8696, №3(8)/2024, с.157-165. [https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3\(8\)_19](https://doi.org/10.52754/16948696_2024_3(8)_19).
 11. Муратова Р.Т., Абдурасулов А.Х., Рост и развитие молодняка крупного рогатого скота разного генетического происхождения, //В сборнике: Достижения и актуальные проблемы генетики, биотехнологии и селекции животных. Материалы Международнойнаучно-практической конференции, посвященной 120-летию со дня рождения профессора О.А. Ивановой. Витебск, 2021. с. 136-139.
 12. Джаныбеков А.С., Абдурасулов А.Х., Воспроизводительные качества бычков и телок абердин-ангусской породы, Сельскохозяйственный журнал. 2022. №2 (15). с. 37-45.
 13. Breitenstein, K. Die Entwicklung des VEG (Z) Tierzucht Peschwitz zum Zuchtbetrieb fur Fleischvleckvich. //Tierzucht. 2015 Bd. 3. H.1. S. 32-33.
 14. Cunningham, B. Performant and genetic trend in purebred Simmental regions of the United states. //J. Anim. Sci. 2015 Vol. 73. № 9. P. 2540-2547.
 15. Dalke, B.S., Bolsen, K.K., Sonon R.N. The feeding value of wheat middlings in high concentrate diets of finishing steers. //Proc. 17 World Conf. On animal Production, S. 1. 2013. Vol. 3. P.216-217.
 16. Mateescu R.G. Garrick D.J., Garmyn A.J. ect. Genetic parameters for sensory traits in longissimus muscle and their associations with tenderness, marbling score, and intramuscular fat in Angus cattle. //Journal of Animal Science. – 2015. – 93 (1). – P. 21-27.

17. Tinker E.D., Frahm R.R., Buchanan D.S. Comparison of Jelb-Vieh and Limousin sires in terminal crossbreeding. //J. Anim. 2016. V. 3. № 9. P. 69-83.